

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ МУЗЫКИ В ДЕТСКОМ САДЕ

Шамуродова Мадина

Студентка Нукусского государственного Педагогического Института имени Ажинияза,
«музыкальное образование», степень бакалавра.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13764138>

Аннотация. В данной статье описаны цель и содержание методики преподавания музыки, конкретные (оптимальные) методы обучения музыке и их виды.

Ключевые слова: детский сад, методика, педагогика, музыка, искусство, психология, образование.

GOALS AND OBJECTIVES OF THE METHODOLOGY OF TEACHING MUSIC IN KINDERGARTEN

Abstract. This article describes the goal and content of the methodology of teaching music, specific (optimal) methods of teaching music and their types.

Key words: kindergarten, methodology, pedagogy, music, art, psychology, education.

Методика преподавания музыки, как педагогическая наука, обобщает теоретические части работ, проверенные на опыте, и представляет методы обучения, давшие эффективные результаты на практике. Методика базируется главным образом на результатах исследований педагогики, психологии, эстетики и искусствоведения. Он описывает правила музыкального образования, определяет современные методы, используемые в воспитании будущего молодого поколения. Под методологией понимается содержание методов работы преподавателя с обучающимися в образовательном процессе.

Методика преподавания музыки требует от учителя таланта, умений и энтузиазма, ведь художественная педагогика – сложная и очень ответственная область.

В настоящее время методика музыкального образования не является внезапно образовавшейся наукой, но до сих пор становление этой науки прошло творческий и сложный путь развития. Большое значение в формировании методики преподавания музыки в нашей республике имеет ряд исследований и учебных пособий местных ученых, методистов, опытных педагогов. Новейшие достижения художественной педагогики в области методики призваны подготовить студентов к педагогической деятельности, вооружить их методическими знаниями и умениями, а для достижения этой цели методики преподавания музыки необходима длительная общественная работа в ходе практического обучения.

Известно, что в школе используется метод обучения музыке в зависимости от физиологических особенностей юного возраста, умений и квалификации учащихся. Здесь важны метод обучения, воспитательные принципы учебных материалов (учебного плана, программы), общие цели и задачи воспитательной работы. Поэтому методика музыкального образования – это наука, которая учит содержанию, задачам и методам обучения учащихся музыкальному искусству, реализует формы и способы организации образовательного процесса.

Слово «методология» — греческое слово, которое означает «способ исследования», «способ познания» и считается отдельной частью образования, сумма которых называется музыкой. Под методами обучения музыке понимаются методы работы, используемые педагогами при приобретении знаний, умений и квалификации школьников, развитии их творческих способностей и формировании их мировоззрения. При реализации задач методики обучения музыке важно взять специальные (оптимальные) методы практической педагогики и использовать их на уроках музыки совместно с рядом методов обучения музыке.

Методика преподавания музыки зависит от эффективного использования (оптимальных) специальных методов обучения на уроках музыки. В исследованиях наших передовых ученых они на научной основе описали необходимость решения личности школьного учителя и профессиональных требований к нему и отношения учащихся, в процессе использования специальных методов. Специальный метод – это метод, который побуждает учащихся исследовать отношения между учителем и учеником и процесс обучения.

Формирование музыкального вкуса детей дошкольного возраста предполагает осознанное восприятие музыки. Вся музыкально-просветительская деятельность, проводимая в МТМ, направлена на формирование благородных качеств у детей, начиная с детсадовского возраста. Образовательная деятельность, проводимая в детских садах, призвана помочь молодому поколению вырасти духовно зрелыми и всесторонне развитыми людьми. В процессе занятий музыкой дети воспринимают реальность жизни через музыкальные образы. Музыкальные произведения, соответствующие их возрасту, оставляют незабываемые впечатления у учащихся и обогащают их духовный мир.

Если такие навыки детей, как абстрактное мышление и логическая память, развиваются в конкретных видах деятельности, таких как работа, математика, окружающий мир, на уроках музыки, развивается их образное мышление, культура речи, музыкальное обучение, способность чувствовать красоту. Каждое музыкальное занятие, проводимое с использованием специальных приемов, пробуждает в детях удовольствие от художественной утонченности и повышает их интерес к музыке. Научно-методическое совершенствование музыкальной подготовки всемерно, в соответствии с требованиями времени, является одной из актуальных задач, стоящих сегодня перед будущими музыкальными руководителями.

Пение – основа музыкального обучения. Каждая песня подбирается с целью реализации определенных педагогических целей. При укладке песен в определенную систему необходимо следить за последовательностью от простого к сложному.

Рекомендуется выбирать песни по следующим требованиям:

- воспитательная ценность, идейное содержание, музыкальная структура и характер;
- легкость запоминания текста песни, художественность и совместимость с детской лексикой;
- характер тона, выразительность интонации, размер, tessitura и диапазон мелодии подходят для детских голосов;

- фортепиано для сопровождения музыкальных инструментов (фортепиано) песни: художественные особенности и выразительность, соответствие детскому возрасту;

- форма песни, из скольких куплетов и частей она состоит (одно-, двухчастные или множественные), наличие припева. Узбекские народные песни, такие как ялла, лапар, алла, а также песни терма преподаются с использованием национальных музыкальных и ритмических движений.

Музыкальный руководитель знакомит детей с песнями, выразительно рассказывая их приятным голосом. Свое содержание он старается донести до сознания детей образно и интересно. При этом он использует наглядные пособия, музыкально-ритмические движения. После того как дети поймут содержание и характер песни, они приступают к ее обучению. Методику обучения песням время от времени меняют, чтобы детям не было скучно. Дети поют песню, сидя на стульчиках. В это время им следует следить за своей фигурой. Стулья должны подходить по росту детей, то есть иметь возможность слегка опереться на спинку.

Во время пения песни руки необходимо положить на колени.

Выполнение музыкально-ритмических движений, соответствующих содержанию песни, помогает детям развивать грудную клетку и дыхательные пути. Пение быстро привлекает внимание детей, поскольку оно легкое и простое в исполнении. В музыкальном исполнении голос является наиболее удобным инструментом, поскольку пение можно быстро и легко организовать в различных ситуациях. После правильного начала музыкально-воспитательной работы голосовой аппарат детей хорошо развивается в результате пения песен, соответствующих их возрасту и голосу.

Для всех детей группы (фа1-с1) – легкий первичный регистр. Поэтому желательно петь песни с небольшим диапазоном, различные вокально-хоровые упражнения, часто именно в этом регистре. Это оказывает большое влияние на всестороннее развитие музыкальных способностей детей. В процессе пения у ребенка растут способности думать, говорить, воспринимать. Одним из необходимых условий повышения голоса детей является выбор песен строго в соответствии с их возрастом и голосовым диапазоном.

REFERENCES

1. Omonullaev D. Maktabda musiqa tarbiyasi metodikasidagi lektsiyalar kursi T. 1990
2. Omonullaev D, Nurmatov X, Mamirov Q va boshqalar. Umumiy o`rta ta`limning davlat ta`lim standarti va o`quv dasturi.
3. Fayziev O. Maktabda musiqaviy tarbiya T. 1991.
4. Bektursinova L. BO ‘LAJAK O ‘QITUVCHILARDA PEDAGOGIK IMIJNI SHAKLLANTIRISHNING AYRIM MASALALARI //Farg'ona davlat universiteti. – 2024. – №. 2. – С. 31-31.
5. Bektursinova L. X., Madaminova N. O. CHARACTERISTICS OF THE DEVELOPMENT OF LITTLE CHILDREN'S MENTION //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 5.

6. Lolaxon B., Ayjamal B. PEDAGOGIK INSTITUTLARDA BILIM BERISH MAZNUNI VA BILIM OLISH MALAKASINI SHAKILLANTIRISH //ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ. – 2023. – Т. 20. – №. 4. – С. 142-143.
7. Бектурсынова Л. ФАСИЛИТАЦИЯ ВОСИТАСИДА ТАЪЛИМ ЖАРАЁНИНИ ТАШКИЛ ЭТИШ //ВЕСТНИК КАРАКАЛПАКСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ БЕРДАХА. – 2017. – Т. 35. – №. 4. – С. 50-53.